

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ НА ТРАНЗИСТОРАХ

DEVELOPMENT OF THE BASIC ELECTRICAL CIRCUIT OF THE FREQUENCY DIVIDER ON TRANSISTORS

ЛЫКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,

магистрант,

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)».

МАСЛАКОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ,

к.т.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)».

LYKOV OLEG VLADIMIROVICH,

master's student,

FSBEI HE «North Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State Technological University)».

MASLAKOV MAXIM PETROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE «North Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State Technological University)».

Работа посвящена разработке принципиальной электрической схемы делителя частоты на транзисторах, предназначенного для деления частоты входного сигнала. Делитель частоты определен как электронное устройство, уменьшающее в целое число раз частоту подводимых к нему периодических колебаний. Описывается принцип работы разработанной принципиальной электрической схемы устройства. Отмечено, что входной сигнал может быть высокочастотным. В результате сделан вывод, что разработанное устройство может найти широкое применение, использоваться как делитель частоты входного сигнала.

The work is devoted to the development of a basic electrical circuit of a frequency divider on transistors designed to divide the frequency of the input signal. A frequency divider is defined as an electronic device that reduces the frequency of periodic oscillations supplied to it by an integer number of times. The principle of operation of the developed schematic diagram of the device is described. It is noted that the input signal can be high-frequency. As a result, it is concluded that the developed device can be widely used, used as a frequency divider of the input signal.

Ключевые слова: *делителя частоты, транзистор, резистор, электронный счётчик, самовозбуждающийся генератор синусоидальных колебаний, регенеративное устройство, самовозбуждающийся генератор с устройством фазовой автоматической подстройки частоты, релаксационный генератор.*

Key words: frequency divider, transistor, resistor, electronic counter, self-excited generator of sinusoidal oscillations, regenerative device, self-excited generator with phase-locked loop, relaxation generator.

Делители частоты могут быть выполнены по различным схемам, однако для данной работы была разработана принципиальная электрическая схема делителя частоты на транзисторах. Принципиальная электрическая схема делителя частоты на транзисторах показана на (Рис. 1).

В качестве элементной базы были выбраны транзисторы 2SC2786, за счет чего разработанная схема делит высокочастотный сигнал, это несомненное преимущество. Так как все другие известные схемы делителей частоты не осуществляют деление высокочастотного сигнала. Частота входного сигнала ограничивается частотой транзисторов, поэтому при применении высокочастотных транзисторов, можно делить высокочастотный сигнал [1 с. 134].

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема делителя частоты на транзисторах.

Разработанная принципиальная электрическая схема делителя частоты на транзисторах работает следующим образом. Схема состоит из последовательности релаксационных генераторов на транзисторах, каждый из которых осуществляет деление входного сигнала на два. Таким образом, на выходе транзистора VT1 входной сигнал делится в два раза $f/2$, на выходе транзистора VT2 входной сигнал делится в четыре раза $f/4$, на выходе транзистора VT3 входной сигнал делится в восемь раз $f/8$, на выходе транзистора VT4 входной сигнал делится в шестнадцать раз $f/16$, на выходе транзистора VT5 входной сигнал делится в тридцать два раза $f/32$ и на выходе транзистора VT6 входной сигнал делится в шестьдесят четыре раза $f/64$. Принцип работы схемы показан в (табл. 1) [2 с. 135].

Таблица 1. Принцип работы схемы

Сигнал на входе	Сигнал на выходе
f вывод 1 разъем XS1	f/2 на выходе транзистора VT1, вывод 1 разъем XS2
	f/4 на выходе транзистора VT2, вывод 2 разъем XS2
	f/8 на выходе транзистора VT3, вывод 3 разъем XS2
	f/16 на выходе транзистора VT4, вывод 4 разъем XS2
	f/32 на выходе транзистора VT5, вывод 5 разъем XS2
	f/64 на выходе транзистора VT6, вывод 6 разъем XS2

Каждый из релаксационных генераторов на транзисторе собран из одинаковых элементов. При подаче напряжения питания в первый момент напряжение на эмиттере транзистора VT1 равно нулю, транзистор закрыт и конденсатор C1 заряжается через резистор R3. Когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжения лавинного пробоя перехода эмиттер-коллектор транзистора VT1, сопротивление перехода уменьшится и конденсатор разрядится через транзистор VT1. Напряжение на эмиттере транзистора VT1 уменьшается до нуля, транзистор закрывается и процесс начинается сначала. При подаче на базу положительного напряжения, пробой транзистора VT1 наступает при меньшем напряжении, период выходного напряжения уменьшается. Подачей на базу положительных импульсов синхронизируют частоту генератора. Прямоугольные импульсы подаваемые на вход, должны иметь амплитуду не менее 2 В. Временная диаграмма принципа работы схемы показана на (Рис. 2) [3 с. 145].

Произведем расчет разработанной принципиальной схемы, показанной на рисунке 1. В качестве транзисторов VT1-VT6 используется высокочастотный транзистор 2SC2786 [4 с. 152].

В соответствии с технической документацией на транзистор 2SC2786, ток в цепи коллектора каждого из транзисторов примем 135 мА. Исходные данные каждого транзистора для расчета элементов сведем в (табл. 2) [5 с. 156].

Рис. 2. Временная диаграмма принципа работы схемы.

Таблица 2. Исходные данные каждого транзистора для расчета элементов

Тип транзистора	2SC2786
Структура	n-p-n
Максимально допустимое напряжение коллектор-база ($U_{КБ}$)	30 В
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер ($U_{КЭ}$)	16 В
Максимально допустимое напряжение эмиттер-база ($U_{ЭБ}$)	4 В
Максимальный постоянный ток коллектора (I_K)	0,02 А
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора	0,3 Вт
Граничная частота коэффициента передачи тока $f_{ГП}$	600 МГц
Статический коэффициент передачи тока (β)	90

Ток в цепи базы транзистора VT1, определим через формулу (1) по формуле (2) [6 с. 165].

$$I_K = \beta \cdot I_B \quad (1)$$

$$I_B = I_K / \beta = 135 \cdot 10^{-3} / 90 = 1,5 \cdot 10^{-3} = 1,5 \text{ Ма} \quad (2)$$

Величину сопротивления резистора R_1 определим по формуле (3).

$$R_1 = (U - U_{БЭ}) / I = (2 - 0,7) / 0,5 \cdot 10^{-3} = 1,3 / 0,5 \cdot 10^{-3} = 2,6 \cdot 10^3 = 2,6 \text{ кОм} \quad (3)$$

Значение мощности, которая рассеивается на резисторе R_1 , определим по формуле (4).

$$\begin{aligned} P_{R1} &= I^2 \cdot R = (1,5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 2,6 \cdot 10^3 = \\ &= 2,25 \cdot 10^{-6} \cdot 2,6 \cdot 10^3 = 0,00585 \text{ Вт} \end{aligned} \quad (4)$$

В качестве резистора R_1 выбрали резистор, который имеет номинальную мощность рассеивания 0,25 Вт.

Исходя из расчетного значения резистора R_1 , выберем из номинального ряда резисторов E24 ближайшее его значение, равное 2,7 кОм.

В цепи резистора R_2 течет ток $I = 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,5 \text{ МА}$, величину сопротивления резистора R_2 определим по формуле (5).

$$\begin{aligned} R_2 &= (U_{БЭ} - 0) / I = (0,7 - 0) / 0,5 \cdot 10^{-3} = \\ &= 0,7 / 0,5 \cdot 10^{-3} = 1,4 \cdot 10^3 = 1,4 \text{ кОм} \end{aligned} \quad (5)$$

Значение мощности, которая рассеивается на резисторе R_2 , определим по формуле (6).

$$\begin{aligned} P_{R2} &= I^2 \cdot R = (0,5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1,4 \cdot 10^3 = \\ &= 0,25 \cdot 10^{-6} \cdot 1,4 \cdot 10^3 = 0,00035 \text{ Вт} \end{aligned} \quad (6)$$

В качестве резистора R_2 выбрали резистор, который имеет номинальную мощность рассеивания 0,25 Вт.

Исходя из расчетного значения резистора R_2 , выберем из номинального ряда резисторов E24 ближайшее его значение, равное 1,5 кОм.

Величину сопротивления резистора R_3 определим по формуле (7).

$$R_3 = (U - 0) / I = (5 - 0) / 135 \cdot 10^{-3} = 5 / 135 \cdot 10^{-3} = 0,037 \cdot 10^3 = 37 \text{ Ом} \quad (7)$$

Величину сопротивления резистора R_3 примем 100 кОм. Рассчитаем емкость конденсатора C_1 , сопротивление резистора $R_3 = 37 \text{ Ом}$, примем частоту импульсов $f = 10 \text{ МГц}$, определим значение конденсатора C_1 , по формуле (8).

$$\begin{aligned} C_1 &= 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot f) = 1 / (6,28 \cdot 37 \cdot 10 \cdot 10^6) = \\ &= 1 / 2323,6 \cdot 10^6 = 0,00043 \cdot 10^{-6} = 430 \text{ Пф} \end{aligned} \quad (8)$$

Исходя из расчетного значения конденсатора C_1 , выберем из номинального ряда конденсаторов E24 ближайшее его значение, равное 430 пФ.

$$\begin{aligned}R_1 = R_4 = R_8 = R_{12} = R_{16} = R_{20} &= 2,6 \text{ кОм}, \\R_2 = R_6 = R_{10} = R_{14} = R_{18} = R_{22} &= 1,4 \text{ кОм}, \\R_3 = R_7 = R_{11} = R_{15} = R_{19} = R_{23} &= 37 \text{ Ом}, \\R_5 = R_9 = R_{13} = R_{17} = R_{21} = R_{24} &= 100 \text{ кОм}, \\C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C_5 = C_6 &= 430 \text{ пФ}.\end{aligned}$$

В работе разработана принципиальная электрическая схема делителя частоты на транзисторах. Описан принцип ее работы, произведен расчет разработанной принципиальной электрической схемы делителя частоты на транзисторах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прессман А.И. Расчет и проектирование схем на полупроводниковых приборах для цифровых вычислительных машин. Издательство: Издательство иностранной литературы. 1963. 376 с.
2. Соценко С.В., Штерн М.И. Электроника. От азов до создания практических устройств. Издательство: НИТ. 2022. 608 с.
3. Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника. Издательство: ЮРАЙТ. 2018. 434 с.
4. Сажнев А.М. Цифровые устройства и микропроцессоры. Издательство ЮРАЙТ. 2017. 139 с.
5. Огородников И.Н. Микропроцессорная техника, введение в CORTEX-M3. Издательство: ЮРАЙТ. 2017. 116 с.
6. Галецкий Ф.П. Производство печатных плат. Современные технологии // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 1998, №2. С. 43-46.

© Лыков О.В., Маслаков М.П., 2022.